

1. Regelen voor de uitoefening van het beroep, waarbij hij voornamelijk denkt aan het bewijs van bekwaamheid,
2. de theoretische en praktische opleidingen dienen volgens vaste lijnen omschreven te zijn,
3. toezicht op de beroeps-opvatting door raden van toezicht en discipline.

Van de nationale gesteldheid hangt de beslissing af van de vraag, hoe men deze regelen in het desbetreffende land zal doorvoeren; of men dit door middel van wettelijke regeling of door eigen organisatie wil bereiken. In Engeland vindt men de wettelijke regeling niet noodig en in Duitschland wél. *Sillén* vergelijkt terecht den chartered accountant met den Duitschen beëdigden accountant, maar er is toch een groot verschil tusschen de Engelsche accountants-firma en de Deutsche accountantsvennootschap. Bij de eerste komt n.l. het *persoonlijke* moment sterk naar voren, terwijl de Deutsche vennootschap meestal een *kapitaal*-vennootschap is, waarvan de leiding in het geheel niet altijd op het persoonlijke moment is afgesteld. Daarom behoeft de Deutsche accountant echter nog geen wettelijke regeling; doch wel om hetgeen als einddoel achter iedere regeling van het beroep staat n.l. het tot stand komen van zoodanige regeling, dat het als een vrij beroep aangemerkt wordt. Dit is in zekeren zin in Duitschland reeds het geval, maar er ontbreekt nog de uitdrukkelijke erkenning zooals het beroep van den advocaat en den arts heeft. En dit wil men verkrijgen door een wettelijke regeling zooals dit ook bij de reeds genoemde beroepen het geval is. Deze meening berust slechts op de Deutsche toestanden.

In het Mei-nummer komt een artikel voor over

„Normaliseering van koopmansboekhoudingen”

van *R. Fischer*, Leipzig.

De „Fachaussehuz für Rechnungswezen beim Ausschuz für wirtschaftliche Verwaltung” (A.W.V.) heeft onder voorzitterschap van *Prof. Dr. Schmalenbach* deze normaliseering ter hand genomen.

Men tracht hiermede het volgende te bereiken:

1. In plaats van de tot dusverre gevolgde onwetenschappelijke methode van inrichting der boekhouding moet een meer wetenschappelijke methode komen; het vraagstuk van de aanpassing en ontwikkeling van de administratie van het bedrijf moet een aangelegenheid worden van den geheelen bedrijfstak.
2. Het onderling vergelijken van de kostprijzen en resultaten mogelijk te maken.
3. Het verkrijgen van vergelijkbare cijfers voor prijspolitiek en andere maatregelen b.v. kartelvorming enz.
4. Vaststelling van calculatorische indexcijfers, waardoor het mogelijk wordt, dat prijsveranderingen door een indexomrekening verkregen worden, zonder dat de calculaties geheel gewijzigd moeten worden.
5. Beoordeeling van de rentabiliteit van een bedrijf bij fusies en groote crediettransacties.
6. De vergelijkingscijfers van de winsten zijn onmisbaar bij oprichtingen, deelnemingen en dikwijls ook bij waardeering voor belastingvraagstukken.

In de eerste plaats wil men een normaliseering van de kostprijsberekening voor den desbetreffenden bedrijfstak verkrijgen, waaraan de studie van het productie-proces voorafgaat.

De schrijver stelt het volgende werkplan voor:

1. Vaststelling van den normalen loop der productie.
2. Normaliseering van de kostprijsberekening.
3. Vaststelling van de kosten in het bedrijf.
4. Normaliseering van het rekening-systeem voor de administratie.
5. Technische doorvoering van de boekhouding.
6. De bedrijfshuishoudkundige beschouwingen der genormaliseerde boekhouding.

C. J. M.

DIE VORSCHRIFTEN DER DEUTSCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN FÜR DIE PRÜFUNG VON BÜCHERSACHVERSTÄNDIGEN ¹⁾

(Overgenomen uit het „Taschenbuch 1927” van het „Verband Deutscher Bücherrevisoren”)

Die deutschen Industrie- und Handelskammern haben eine gemeinsame Einrichtung zur Prüfung von Bücherrevisoren geschaffen. Für das Prüfungsverfahren gelten die folgenden Bestimmungen:

1. Wer von einer deutschen Kammer öffentlich als vereidigter Bücherrevisor angestellt werden will ²⁾, hat den Nachweis der Befähigung zur Ausübung dieses Berufs durch eine Prüfung zu erbringen.

2. Zu dieser Prüfung werden nur zugelassen, wer

- a) den Nachweis erbringt, dass er eine für die Ausübung des Berufs eines Büchersachverständigen genügende theoretische und praktische Ausbildung genossen hat,
- b) mindestens 28 Jahre alt ist,
- c) Reichsangehöriger ist,
- d) in geordneten Verhältnissen lebt,
- e) einen guten Leumund hat, namentlich als vertrauenswürdig gilt,
- f) frei von Leiden ist, die die Berufstätigkeit beeinträchtigen,
- g) den Beruf des Bücherrevisors frei und selbständig ausübt oder auszuüben beabsichtigt.

3. Die Prüfung wird von der Kammer veranlasst, bei der der Bewerber seine öffentliche Anstellung als beeidigter Bücherrevisor beantragt hat. Prüfungen werden nur abgehalten, wenn ein Bedürfnis zur öffentlichen Anstellung beeidigter Bücherrevisoren besteht.

4. Dem Antrage auf öffentliche Anstellung und Vereidigung sind beizufügen:

- a) ein lückenloser Lebenslauf,
- b) ein amtliches Führungszeugnis,
- c) Zeugnisse über die bisherige Tätigkeit und über etwa abgelegte Prüfungen,

¹⁾ Festgelegt durch den Hauptausschuss des Industrie- und Handelstages in seiner Sitzung am 10-12-1924 auf Vorschlag der Geschäftsführervereinigung und nach Rücksprache mit dem V. D. B.

²⁾ Zuständig für die Beeidigung ist die Kammer, in deren Bezirk der Bewerber seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Verzieht ein beeidigter Büchersachverständiger in einen anderen Kammerbezirk, so verliert die Vereidigung ihre Gültigkeit. Wegen der Wiederholung der Prüfung in dem Falle, dass der Büchersachverständige die Vereidigung bei der Kammer seines neuen Niederlassungsortes beantragt, siehe Nr. 8 dieser Vorschriften.

d) nach Möglichkeit eigene Ausarbeitungen aus dem Tätigkeitsgebiete der Bücherrevisoren.

In dem Antrage müssen Stellen angegeben sein, bei denen Auskünfte über den Bewerber eingeholt werden können,

5. Die Prüfung ist vor dem Prüfungsausschuss abzulegen, den die beteiligten Kammern eingesetzt haben.

6. Der Prüfungsausschuss wird gebildet aus:

a) einem gemeinsamen Vertreter der beteiligten Kammern als Vorsitzenden,

b) zwei beeidigten Bücherrevisoren, die der VDB. namhaft macht und von denen nach Möglichkeit wenigstens einer aus dem Bezirk der Kammer sein soll, die die Vornahme der Prüfung veranlasst hat,

c) einem Hochschullehrer der Betriebswirtschaftslehre,

d) einem Vertreter der Kammer, die die Prüfung veranlasst hat,

e) einem Rechtskundigen.

7. Die Prüfung besteht:

a) aus einer Hausarbeit in der Gestalt eines Gutachtens oder Berichtes, wie sie Büchersachverständige in ihrer Berufstätigkeit anzufertigen pflegen. Die Arbeit ist innerhalb von zwei Wochen abzuliefern; hinzuzufügen ist die eidesstattliche Versicherung, dass die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt worden ist,

b) einer oder mehreren unter Aufsicht innerhalb vier oder fünf Stunden anzufertigenden Arbeiten, deren Gegenstand Aufgaben aus dem Berufsgebiete sind,

c) einer mündlichen Prüfung, die in angemessener Zeit sich auf folgende Gegenstände erstrecken soll:

Buchführung,

Prüfungsverfahren (Revisionstechnik),

Bilanz- und Bewertungsgrundsätze sowie Selbstkostenberechnung, kaufmännisches Recht (einschlägige Bestimmungen des BGB.), Handelsrecht, Aktienrecht, Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht, Wechsel- und Scheckrecht, Konkursrecht, Steuerwesen.

8. In ganz besonderen Fällen ist der Prüfungsausschuss auf einstimmigen Beschluss befugt, von der Prüfung ganz oder teilweise zu befreien, wenn der Prüfling den Besitz genügender Fähigkeiten und Kenntnisse auf andere Weise einwandfrei dargetan hat, insbesondere durch Ablegung gleichwertiger Prüfungen.

9. Bei ungenügendem Ausfall der Hausarbeit kann der Prüfling von der weiteren Prüfung zurückgewiesen werden.

10. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit darüber, ob der Prüfling bestanden oder nicht bestanden hat. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

11. Wird die Prüfung nicht bestanden, so bestimmt der Prüfungsausschuss die Frist, nach deren Ablauf die Prüfung wiederholt werden kann. In der Regel soll die Frist zwei Jahre nicht überschreiten. Mehrmals kann die Prüfung nicht wiederholt werden.

12. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling sofort mündlich mitzuteilen, der Kammer, die die Prüfung veranlasst hat, schriftlich, und zwar mit einem Berichte über die Prüfung, wenn ein solcher verlangt wird. Eine Bescheinigung, dass die Prüfung bestanden ist, erhält der Geprüfte erst bei seiner Beeidigung.

13. Die Ablegung der Prüfung berechtigt nicht zur Führung einer Bezeichnung, die auf das Bestehen der Prüfung Bezug nimmt.

14. Das Bestehen der Prüfung gewährt keinen Anspruch auf Beeidigung.

15. Die Prüfungsgebühr beträgt 300 Goldmark. Sie ist vor Beginn der Prüfung einzuzahlen. Wird der Prüfling wegen des ungenügenden Ergebnisses der Hausarbeit zurückgewiesen, so erhält er die Hälfte zurück.

P R I J S V R A A G

NEDERLANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan der Nederlandsche Organisatie van Accountants heeft het Bestuur van genoemde vereeniging de volgende prijsvraag uitgescreven, aan welke beantwoording een ieder kan deelnemen.

Een op grondig onderzoek der feiten berustende beschrijving van den ontwikkelingsgang en den huidige stand van het accountantsberoep hier te lande, alsmede een onderzoek naar de oorzaken, welke tot de opeenvolgende stadia in de ontwikkeling hebben geleid.

Aandacht zal o.a. moeten worden geschonken aan de wisselende opvattingen omtrent de taak van den accountant, de ontwikkeling van de accountantsverenigingen en hare beteekenis voor het beroep, den invloed van de algemeene economische omstandigheden en van de wetgeving, alsmede aan de opleiding en de examens. Een en ander zoowel met betrekking tot de vrije als tot de ambtelijke beroepsuitoefening.

De antwoorden, welke getypt moeten zijn, zullen vóór of uiterlijk op 1 December 1928 moeten worden toegezonden aan den secretaris der Vereeniging, Joh. Verhulststraat 97, Amsterdam.

Zij moeten geteekend zijn met een kenspreuk en daarbij moet gevoegd worden een verzegeld briefje, dat dezelfde kenspreuk tot opschrift heeft en den naam en het adres des schrijvers bevat.

Zoo spoedig mogelijk na genoemden datum, zal de commissie van beoordeeling bestaande uit: de heeren Mr. *I. Goudekot*, Prof. *Th. Limperg* en *M. van Overeem*, over de ingekomen verhandelingen in het openbaar haar oordeel kenbaar maken, en aan den schrijver van het meest voldoende antwoord, hetwelk door de commissie van beoordeeling de eer der bekroning is waardig gekeurd, een prijs van f 250.— uitgereikt worden.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Rapport omtrent de enquête naar de arbeidsvoorwaarden van kantoorbedienden. Uitgave van de Nat. B. v. H. en K. bed. „Mereurius”, Ned. R. K. B. v. H. K. en W. bed. „St. Franc. v. Assisië” en de Ned. Ver. v. Chr. K. en H. bed. Aug. 1927.

Financieele Administratie van een openbaar slachthuis door *N. L. Reuvecamp*. Uitgave van *N. Samson*, Alphen a/d Rijn 1927. Prijs f 1.50.

Het Topaboek Deel II en III. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend. Prijs van het gehele werk (3 deelen) f 15.—.